

MILLIY KUYLARNING INSON RUHIYATIGA TA'SIRI

Ashrapova Shaxlo Xikmatilloevna

**A.Fitrat nomidagi Buxoro ixtisoslashtirilgan maqom maktab
Internati, An'anaviy xonandalik sinfi o`qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy musiqa va kuylarning inson ruhiyatiga ta'siri haqida hamda musiqa terapiyasi va ovoz terapiyasi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Kalit so`zlar: milliy musiqa, kuy, musiqa terapiyasi, ovoz terapiyasi.

Ma'lumki maqom ta'limotini o'rganish mazkur muhtasham san'at paydo bo'lishidan boshlab vujudga kelgan. Qolaversa maqom san'atining o'rgatilishi, ta'lim shakllari uzoq o'tmishdan shakllanib bugungi kunga qadar taraqqiy etib kelmoqda. An'anaviy qo'shiq ijrochiligi tarixiga nazar tashlasak, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida o'lkamizda bu muqaddas san'atning butun bir ijrochi avlodi yetishib chiqqanligining guvohi bo'lamiz XIX asr oxirlariga kelib o'zbek musiqiy madaniyatida o'zgarishlar davri boshlandi. Mumtoz musiqiy asarlar insonni davolash xususiyatiga ham ega bo'ladi. Bu fanda musiqa terapiyasi deb ataladi. Musiqa terapiyasi passiv va faoldir. Birinchidan, bemor musiqani tinglash bilan shug'ullanadi, ikkinchisida u ijroda ishtirok etadi. Agar bemorda jiddiy kasallik bo'lsa, u suhbatdoshni tinglovchi sifatida tinglashni boshlaydi. Axir, avvalo tovushlarni to'g'ri ajratib olishni o'rganish kerak. Bu tebranishni his qilish imkonini beradigan mashqlar orqali juda yaxshi yordam beradi. Aktiv terapiya bilan inson doimo ovozidan foydalanadi, dam olish uchun turli xil kompozitsiyalarni ijro etadi va kerakli effektini qo'lga kiritadi, bu musiqa bilan ishlash uchun asosdir. Ovoz terapiyasi spazmlarni bartaraf etish va yo'q qilishga yordam beradi. Musiqalarning shifo xususiyatlari uzoq vaqtdan beri ma'lum. Bunday terapiyaning asosiy g'oyasi - miyaning talay hududiga tovushning ta'siri bo'lib, u hissiy jarayonlarga javob beradi. Yumshoq instrumental tebranishlar asab

tolalaridan o'tib, umuman butun tizim uchun kuchli ta'sirga ega. Ushbu to'liq barcha ichki organlarning faoliyatini tartibga solishda yordam beradigan biologik faol elementlarning xilma-xilligini rivojlanishiga yordam beradi. Tinchlantiradigan musiqa bevosita sezgi a'zolari xususiyatlarini yaxshilaydi va ong osti imkoniyatlarini qayta tiklashga xizmat qiladi. Milliy musiqalar odamni atrofdagi dunyoni oqilona his etishga va osonlik bilan tushunishga undaydi. Ritmik va baland ovozli kompozitsiyalar jismoniy xususiyatlarini faol ravishda rag'batlantirmoqda. Ta'sir kuchi, tirishqoqlik, hursandchilikning natijasi sifatida namoyon bo'ladi va siz hali ham kuchli jismoniy stressni yengishingizga imkon beradi. Bunday turg'un sun'iy stimulyatsiya tezda organizmdagi depressiyalarni pasaytiradi. Disharmonik va obsesif tovushlar shuningdek, shovqin, aksincha, ruhning beqarorlikka, bezovtalanishga, tajovuzkorlik va depressiyaga olib kelishi mumkin. Hech kimga sir emaski, bunday muhitda doimo yashaydigan odamlar ko'pincha o'z joniga qasd qilish yoki antisosyal harakatlar ko'rsatadilar. Bunday kasallikni sokin musiqa yordamida davolash ijobiy natijalar ko'rsatadi. Buning uchun inson muayyan milliy musiqiy tarkiblarni tinglashi kerak. Ko'pincha u klassik yoki motivatsiya beruvchi xarakterga ega qo'shiqlarni tashkil qiladi. Kasal odam tinchlantiruvchi muhitda yuqorida aytib o'tilgan musiqalarni tinglashi va tashqi ogohlantirish va fikrlardan butunlay ajralib chiqishi kerak. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki mumtoz musiqa nafaqat yoshlarni balki butun insoniyatning ham ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, tarbiyasi va axloqida muhim o'rin tutadi. Musiqa orqali ko'plab kasalliklarni davolash, ko'plab yomon yo'lga kirgan yoshlarni shu yo'llardan qaytarish mumkin. Yoshlarni vatanni sevishga, otalarini hurmat qilishiga, ustozlarni qadrlashga, kattalarga hurmat, kichiklarga izzatda bo'lishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O'quvchilarni musiqa me'rosiga muhabbat ruhida tarbiyalashda musiqa madaniyati fanining o'rni. (Metodik tavsiya) Buxoro-2021/ 3-b
2. Sharipova Odinaxon Shavkatjon qizi. Maqom san'atining yoshlar taarbiyasidagi o'rni. 01.03.2022

3. Xamidov Shirmamat O'roqovich. Musiqa madaniyati va uning hayotdagi o'rnini/ Таълим ва инновацион тадқиқотлар (2021 йил Махсус сон) ISSN 2181-1709 (P)